

**DORIVOR O‘SIMLIKLARNING FOYDALANILADIGAN ORGANLARI,
HAMDA ULARNI TAYYORLASH MUDDATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594309>

Asadova Muhabbat, Mamarasulov Jumanazar

Farg‘ona davlat universiteti

s

Dorivor o‘simliklarning turli organlari, yangi kurtagi, po‘stlog‘i, bargi, guli, urug, mevasi, danagi, ildizi, ildizpoyasi hamda tugunaklaridan turli xil kasalliklarni davolashda qo‘llaniladigan dori-darmonlar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Dorivor o‘simliklarning quvvatchanligi ular tarkibidagi biologik aktiv moddalar hamda turli murakkab tuzilishdagi birikmalarning faqat miqdoriga bog‘liq bo‘libgina qolmay, balki ko‘p jihatdan sifatiga ham bog‘liqdir. Dorivor o‘simliklarning ta‘sir etish quvvati hamda yuqori sifatli bo‘lish davri o‘simliklarning gullash hamda urug‘lash davrining boshlanish vaqtiga to‘g‘ri keladi. Ana shu payt o‘simlikning yer ustki massalari yig‘ib olinadi. Urug‘ va mevalari esa to‘liq pishganda, ildiz, ildizpoya hamda tugunaklari o‘shish davrining oxirida (o‘simlik uyquga ketishi oldidan) yoki erta bahorda yeg‘ib olinadi.

Kurtaklar bo‘rtish paytida, endigina o‘sa boshlashi oldidan, ya‘ni erta bahorda terib olinadi. Agar kurtaklar o‘sa boshlagandan so‘ng terilsa dori- darmonlik hususiyatini yo‘qotadi. Ularni juda ehtiyotkorlik bilan terib olish zarur.

Po‘stloq o‘simlik ikki yillik sog‘lom, kasallanmagan shox-shabbalaridan ajratib olinadi. Shira xarakati kuchli boshlangan paytda, ya‘ni kurtaklarning yaxshi bo‘rtish vaqtida po‘stlog‘i ajratib olinadi. Bu davrda po‘stloq tez va oson aj-ralishidan tashqari, bu vaqtda biologik aktiv moddalarning ta‘sir quvvati yuqori bo‘lgan paytga ham tog‘ri keladi.

Barg o‘simlik qiyg‘os gullagan paytda teriladi. Terilayotgan barg sog‘lom, kasallanmagan, hasharot yemagan bo‘lishi kerak. O‘simlik bargining uchdan bir qismi terib olinishi mumkin. Barg terilayotgan vaqtda qo‘lni yuqoridan pastga qarab harakat qilish va bargni bandi bilan terib olish zarur. Terilgan barglar tezda quritiladigan maydonchalarga keltiriladi hamda quritiladi. Xom ashyo uchun tayyorlangan barglar yaxshi quritilgan, maydalangan, rangini yo‘qotmagan hamda o‘ziga hos hidga ega bo‘lishi kerak.

Gullar g‘unchalash davrining oxiri va ochilish paytining boshlarida teriladi. Bu vaqtda terilgan gullarning gultojibarglari ko‘p to‘kilib ketmaydi, tayyorlangan xom ashyoning rangi deyarli o‘zgarmaydi, hidi saqlanadi. O‘t o‘simliklarning gullari qaychi, o‘tkir pichoq, tok qaychilar bilan qirqiladi, daraxt va butalarniki esa ilgakli simlar yordamida teriladi. Xom ashyo uchun terilgan gullar sog‘lom, kasallanmagan, hasharot yemagan, ezilmagan bo‘lishi kerak. Terilgan gullar savatchalarda quritish maydonchalariga keltiriladi yoki xonalarda brezent ustida quritiladi. Agar doimiy foydalaniladigan maydonlar bo‘lsa, asfaltlangan bo‘lishi zarur. Quritilayotgan xom

ashyoga quyosh nuri bevosita tushmasligi kerak. Aks holda mahsulot sifati buziladi, xom ashyo rangi butunlay o'zgaradi, ta'sir etish kuchi deyarli yo'qoladi. O'simliklarning yer ustki organlari, ya'ni poyasi, novdasi, bargi va gullari birgalikda teriladigan bo'lsa, ularni terish muddati gullash paytiga to'g'ri keladi. O'simliklarning yer ustki organlarini yeg'ishtirib olishda o'tkir pichoq, tok qaychi hamda o'roqlardan foydalaniladi.. Ko'p yillik o'tlar va chala butalarni tagidan emas, balki asosidan 7-8 sm balandroqdan o'rish kerak. Quritishga tayyorlangan xom ashyo soya joylarda, mahsus maydonchalarda, xonalarda va ayvonlarda quritiladi. Ularni yoyib, kun davomida 2-3 marta ag'darib turish lozim. Bu vaqtda honalarning eshik va oynalarini ochib, shamollatib turish lozim. Xom ashyoning quriganini aniqlash uchun uning poyasi egib ko'riladi, agar poyasi sinsa, barglarini barmoqlar orasiga olib ishqalaganda maydalanib ketsa, u yetarli darajada qurigan xisoblanadi. Quritilgan o'simlik xom ashyolarini bir joyga to'plab, ularni sinib va maydalanib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim, tayyor xom ashyo och yashil rangli, o'ziga xos hidli bo'lishi namligi 12-13% dan oshmasligi kerak.

Meva va urug'lar pishib yetilishiga qarab bir necha marta teriladi. Ba'zi o'simlik urug'lari pishishi bilan darhol to'kilib ketadi, natijada hosildorlik kamayadi. Buning oldini olish uchun shu xildagi o'simlik uruglarini to'liq yetilmagan paytda, ya'ni qo'ng'ir tusga kirishi bilan tera boshlash lozim. To'pgulli o'simliklarning urug'larini to'pgullari bilan birga yeg'ishtirib olib, kichik-kichik bog' qilib bog'lanadi, so'ngra ularni soya joylarda yoki maxsus maydonchalarda quritiladi. Quritilgan o'simlik bog'lari yanchiladi va urug'lar tozalab olinadi. Sershira mevalar faqat yaxshi pishganda, havo ochiq vaqtda ertalabki hamda kechki soatlarda teriladi. Havo juda isib ketganda terilmaydi. Chunki terilgan sershira mevalar issiq kunda tez buziladi. Ularni ehtiyot qilib, ezib yubormasdan terish kerak. Mevalar savatchalarga teriladi. Mevalar orasiga har 5 sm oraliqda o'simlik bargi yoki yosh novdachalar qo'yilib, ustidan yana mevalar teriladi. Meva va urug'lar terilgan vaqtda boshqa begona o'tlarning meva va urug'lari aralashib ketmasligi, o'simlik qoldiqlari, kasallangan mevalar ajratib olinishi lozim.

Ildiz, ildizpoya va tugunaklar o'simlik urug'i va mevalari to'liq pishib yetilgandan keyin, o'sish davrining oxirida, ya'ni qishki uyquga kirish vaqtida tayyorlanadi. Ba'zan erta bahorda o'simlik vegetasiyasi boshlanishidan oldin kovlab olinadi. Ildiz, ildizpoya va tugunaklarni kovlab olishda o'tkir tesha, ketmon va belkuraklardan foydalaniladi. O'simlikning yer ustki organlari butunlay sinib yoki yoqolib ketmasdan oldin kovlash ishlarini amalga oshirish kerak. Kovlab olingan ildiz, ajratib olinadi hamda savatchalarga solinib oqar suvda yuviladi. Suvi selgigandan keyin esa maxsus maydonchalarga keltirilib, saralanadi. Bunda, albatta, chirigan, qurt yegan ildizchalar hamda boshqa o'simliklarning turli qoldiqlari olib tashlanadi va maxsus quritish maydonchalarida quritiladi. Shuni esda tutish lozimki, gullab turgan o'simliklarning yer ostki organlarini kovlab olish qat'iy man etiladi. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, dorivor o'simliklarni belgilangan muddatda terib olmaslik, xom ashyo tayyorlash va quritish qoidalariga rioya qilmaslik tayyorlangan xom ashyo

sifatining pasayishiga, ularning tarkibidagi biologik aktiv moddalarning miqdori va sifatining pasayishiga sabab bo'ladi. Ulardan tayyorlangan dori-darmonlar yetarli ta'sirchanlik quvvatiga ega bo'lmaydi. Bu moddalar me'yorida ma'lum miqdorda bo'lsa, yaxshi davolaydi va inson salomatligiga foyda keltiradi. Agar miqdori oshib ketsa, zaharli hisoblanadi. Biologik aktiv moddalar barcha o'simlik organlarida ham bir xil miqdorda uchramaydi. Ular o'simliklarning organlarida ko'p yoki kam bo'lishi, ayrim hollarda esa mutlaqo bo'lmasligi ham mumkin. Moddalarning miqdori va sifati shu o'simlikning o'sayotgan geografik muhitiga, ularning rivojlanish davrlariga, yoshiga va ko'pgina boshqa hollarga bog'liq bo'ladi hamda o'zgarib turadi. Bu jarayon ma'lum qonuniyat asosida sodir bo'ladi. Ba'zan uni tashqi ta'sirlar yordamida o'zgartirish mumkin. Tabiiy sharoitda o'sayotgan yovvoyi shifobaxsh o'simliklarning dori-darmonlik xususiyatlarini bilish va ularni o'quvchilarga bayon etish uchun, avvalo o'qituvchi o'simlik turlarini hamda formalarini yaxshiroq bilib olishi adabiyotda keltirilgan ma'lumotlardan to'liq xabardor bo'lishi lozim. Shuningdek, o'quvchilarni tabiat quchog'iga olib chiqqanda, o'sha joylardagi mahalliy xalqlardan dorivor o'simliklar haqida so'rab, ularning qaysi birlaridan qanday maqsadlar uchun foydalanayotganligi haqida bilib olishlari kerak.

O'quvchilar esa shifobaxsh o'simliklardan gerbariy terishlari, ularning mahalliy nomlarini yaxshi bilib olishlari xamda har bir o'simlikning o'sish sharoiti va rivojlanish davrlarini aniq ko'rsatishlari kerak, lozim bo'lsa, o'quvchilar shifobaxsh o'simliklarning turlarini va formalarini bir-biri bilan aralashtirib yubormasdan, alohida-alohida to'plashlari zarur o'simliklar turli aralashmalardan tozalanishi, qurigan, chirigan qismlari olib tashlanishi kerak. Tayyorlangan xom ashyoni quyoshda quritish mumkin emas, chunki ular tarkibidagi biologik aktiv moddalarning sifati buziladi. Shu sababli, ularni yuqori bo'lmagan haroratda (maxsus xonalarda), shamol tegib turadigan soya joylarda quritish va quruq xonalarda saqlash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Haydarov Q., Xodjimatrov Q., O'zbekiston o'simliklari, Toshkent «O'qituvchi», 1992 y.
2. Zokirov Q.Z. Botanikadan Ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at 1-tom Toshkent «O'qituvchi», 1973 y.
3. O'simlikshunoslikka oid Ruscha-o'zbekcha izohli lug'at. Toshkent «Mehnat», 1989 y.